

SOB TARJAS OU VETADO?

maio 19, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, opinião, política

Ano 11 – n. 26/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322328>

CONTÉM IRONIA

Eu me propus a falar sobre liberdade como direito fundamental. Não como expressão lírica como já qualificada por **VETADO** ao afirmar **VETADO**.

Ao refletir lembrei que os programas de rádio e tv, produções artísticas e literárias, enfim, em tempos passados, eram classificados pela **censura federal** com a palavra **VETADO**, e a presença de tarjas pretas ou a expressão **VETADO**. Ali estava o controle do estado. A sensação é que voltamos no tempo.

Verdade ou não, lenda urbana ou não, a ferocidade da **censura** era tamanha que chegaram a confundir um livro (talvez minha memória me traia) A Capital Federal com O Capital de Marx.

Hoje, ao visitar as redes sociais, me deparei com a mesma genética rançosa de tempos passados ao ouvir que **VETADO** ou acontecerá com **VETADO** o que nós consideramos **VETADO**.

Quando soube de uma decisão judicial pautando temas sobre os quais um humorista (que não me agrada como artista) não poderia abordar eu debelei qualquer dúvida. Realmente estamos na **VETADO** da ditadura, a mais cruel delas, a de esquerda.

Mas o rol ainda não terminara. Vi, também, um julgamento cassando deputado federal por um fato que sequer crime é, porquanto a potencialidade de um fato não implica em sua existência, apenas uma possibilidade. A exceção será se houver indícios de que a consequência esteja pre-anunciada em ranço de vingança, sem que os algozes a escondam.

No dia seguinte li que um ex **VETADO** suspendera o curso de um **VETADO** para, mais tarde decretar a sua prescrição em claro e ineludível prejuízo ao contribuinte. O mais grave é que ele **VETADO** passou a atuar em nome de **VETADO** como **VETADO** sob a régia retribuição de **VETADO**. Se penalmente isto não for **VETADO** já não sei o que significa ser **VETADO**.

Bom, eu lembrei da saída adotada por um ex-ministro do regime militar para tudo o quanto lhe perguntavam. Sempre respondia: **Nada a declarar**. Hoje, os tempos são outros.

Ninguém chega a lugar algum sob ameaças sem que demonstre fraqueza. Mas é preciso saber que **VETADO** isso ocorre. É que o que transpareça propósito democrático e preocupação social pode não passar de **VETADO** que acompanha a amargura.

O Brasil, também, está em estado de desorganização intelectual. Quando se fala alguma coisa duas outras tem que ser consideradas: a – quase sempre é necessário fazer uma ressalva esclarecendo sobre o que se vai falar; b – saber que o que se vai falar está despersonificado ao ponto de não ser transformado em fofoca.

A situação é tão grave que já tive a oportunidade de me valer de **emojis** de risos para, só então, contar a piada. Isto quando não tive que dizer que o texto continha ironia, como este. Mas isto é apenas produto de um baluarte da educação que tem em alguns seguidores os **VETADO** da apologia à glamourização do crime.

O fato se aplica à legislação. Não por ausência de normas, mas pelo ultraje que elas sofrem quando **VETADO** ou quando **VETADO** fala que **VETADO**.

Chego a temer hoje mais as autoridades, pelo que dizem, sem o menor pudor que **VETADO** caso não ocorra **VETADO** segundo **VETADO**. A sensação é a mesma da surpresa em que nos deparamos diante da mão armada do bandido que rouba o celular, mas é incensado por **VETADO** sob a alegação de que **VETADO**. O sentimento que nos resta?, bom..., só impotência.

Nelson Rodrigues continua tendo razão. E tem por que eles venceram, sem necessidade de **tarjas**, já que se multiplicam como bactérias, em proporção tamanha que sublimam a própria supressão da liberdade. Quando acordarem (se acordarem) terão sido descartados como material inutilizável. Serão dejetos do que parecia ser humano.

Caro leitor. Espero ter conseguido dizer como **VETADO** na ditadura (de farda ou de gravata) porque os ditadores podem bem ser identificados como **VETADO**. Infelizmente está **VETADO**. É assim que a sua indiferença e aplauso ao abuso de autoridades fará de você, além de cúmplice, a próxima vítima e **VETADO** poderão socorrer você porque estarão **VETADO** por quem hoje você incensa.

VETADO

com a tag democracia, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A DESCONSTITUIÇÃO DO BRASIL

PRÓXIMO POST

HOMENS E INSTITUIÇÕES

UM COMENTÁRIO EM “SOB TARJAS OU VETADO?”

Diogo Viana Santos

maio 19, 2023 às 11:42 am | [editar](#)

Sempre brilhante, neste ambiente escuro. Nosso VETADO chora.

★ Curtido por você

Responder

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

